

低温胁迫下根实时 Ca^{2+} 信号检测

经典案例

Cell 种康: 无损“电生理”钙流为揭示水稻感知寒害的分子机制提供直接证据

扫码查看本文详细报道

Mol Plant 万建民院士: 无损“电生理” Ca^{2+} 流作为膜通道功能核心验证手段 为揭示 CNGC9 通道调控水稻低温响应机制提供证据

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

Physiolyzer[®] (NMT300-PYZ-XY)

实验意义

检测干旱胁迫下的 Ca^{2+} 实时跨膜吸收 (内流) 速率

检测指标

Ca^{2+}

样品培养及处理

苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多, 常见样品苗龄参考:

拟南芥: 1~4 周

水稻: 1~5 周

烟草: 1~3 周

杨树: 4~7 周

棉花: 1~4 周

培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可, 推荐使用水培和琼脂培养, 其次是沙培和基质较松散的土培。

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 根选取

- 1) 主根或侧根均可, 同一研究需保持一致, 即都是主根或都是侧根
- 2) 同一组内, 根长、根直径、根颜色尽量一致
- 3) 优先新生根或嫩根

检测流程

前处理

1. 将样品取出, 使用滤纸条和样品固定专用树脂块将样品的一条根, 按压固定在培养皿底部。体积较小样品, 可整株置于培养皿中; 如体积较大, 剪取目标根并固定好

根样品固定

2. 加入测试液浸没根, 静置 30min, 不同规格的培养皿对应加入测试液体积:

35/60/90 mm 培养皿, 分别对应 4/10/40 mL 测试液

样品前处理视频

扫码查看视频

检测过程

1. 先检测低温 (4-10°C) 处理前的信号, 再更换低温处理测试液, 继续检测瞬时低温下的信号
2. 检测位点: 根分生区。距离根尖顶点 2d 的位置, d= 根直径
3. 检测时长: 低温处理前 5 分钟, 低温处理后 10-20 分钟
4. 重复数: $n \geq 8$, 即每组检测不少于 8 条根。如同一株样品有多条根符合检测要求, 可在同一株上取不止 1 条根, 一组内使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数: 4 倍 (根直径 $\geq 200\mu\text{m}$); 10 倍 (根直径 $< 200\mu\text{m}$)
2. 采样规则: X-30
3. 传感器 -- 样品表面距离: $5\mu\text{m}$

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Ma Y, Dai X, Xu Y, et al. COLD1 confers chilling tolerance in rice. Cell. 2015 Mar 12;160(6):1209-21. doi: 10.1016/j.cell.2015.01.046.
3. Wang J, Ren Y, Liu X, et al. Transcriptional Activation and Phosphorylation of OsCNGC9 Confer Enhanced Chilling Tolerance in Rice[J]. Mol Plant. 2021 Feb 1;14(2):315-329. doi: 10.1016/j.molp.2020.11.022.
4. Li Z, Khan MU, Letuma P, et al. Transcriptome Analysis of the Responses of Rice Leaves to Chilling and Subsequent Recovery. Int J Mol Sci. 2022 Sep 15;23(18):10739. DOI: 10.3390/ijms231810739.